

SISTEMA SANITARIO ELECTRÓNICO PARA SERVICIOS DE URGENCIAS

GONZÁLEZ CHINO – José Carlos; CUEVAS VALENCIA – ReneEdmundo

carlosgonzalez@uagro.mx

Resumen

A través de los años se ha visto el incremento de usuarios en las salas de urgencias, esto se debe a diferentes factores: aumento de población, la esperanza de vida, saturación de servicios familiares o de atención primaria y la falta de educación sanitaria que usa y abusa de los servicios de urgencia sin necesidad. Desarrollar un sistema de triage electrónico que clasifique y ordene el nivel de prioridad del paciente en la sala de urgencias. Al desarrollar un software para realizar el triage electrónico reducirá el tiempo de asignación de niveles de prioridad a los pacientes evitando que se vayan sin tener ningún contacto con la enfermera encargada de hacer el triage y asignarle un lugar para la atención cuando el médico encargado de atenderlos esté disponible. Para su implementación se utilizó una base de datos hecha en Mysql, la programación de las interfaces se realizó usando netbeans como IDE y el lenguaje de programación java por sus características. El algoritmo programado fue tomado de la forma en que se realiza el triaje en una sala de urgencias y publicado por el IMSS en el 2009, obteniendo resultados favorables al momento de realizar las pruebas comparadas con la enfermera encargada de asignar el nivel de prioridad.

Palabras clave: Urgencias, triage electrónico, clasificación, pacientes

Abstract

Over the years, the increase in users in the emergency rooms has been seen, due to different factors: population increase, life expectancy, saturation of family or primary care services and the lack of health education that it uses and abuses of emergency services without need. Develop an electronic triage system that classifies and orders the priority level of the patient in the emergency room. By develop software to perform electronic triage, you will reduce the time for assigning priority levels to patients, avoiding that they leave without having any contact with the nurse in charge of triage and assign a place for care when the doctor in charge of attending them is available. For the implementation a database was used in Mysql, the programming of the interfaces was carried out using netbeans as IDE and the java programming language due to its characteristics. The programmed algorithm was taken in the way the triage is performed in an emergency room and published by the IMSS in 2009, obtaining favorable results at the time of testing compared to the nurse in charge of assigning the priority level.

Key word: Emergency, electronic triage, classification, patients

Introducción

Urgencias es todo problema médico o quirúrgico que ponga en riesgo la vida, órgano o función que requiere de una intervención inmediata. Existen dos tipos de urgencias la urgencia verdadera y la urgencia sentida; la urgencia verdadera es la urgencia que necesita de una intervención inmediata y la urgencia sentida es la que el paciente cree que necesita de la intervención inmediata. Soler W. (2017).

El triage es una herramienta que permite clasificar al paciente dependiendo del nivel de urgencias, ayuda a la gestión del riesgo clínico que permite manejar de forma adecuada y con mayor seguridad de los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades superan los recursos. Es la llave a una a una atención eficiente para estar al pendiente del usuario. Soler W. (2010)

La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha sido notoria a través del tiempo, desde su inicio de la computación se crearon sistemas informáticos que facilitaron y optimizaron los trabajos de la sociedad. Las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son un elemento clave para hacer que el trabajo sea más productivo: agilizando las comunicaciones, sustentando el trabajo en equipo, gestionando las existencias, realizando análisis, y promocionando productos en el mercado. El buen uso de las TIC permite a las empresas producir más cantidad, más rápido, de mejor calidad, le ayuda a la competitividad y en menos tiempo. Galo E. (2018).

El aumento en las salas de urgencias ha sido notorio, esto se ha dado por diferentes factores como es el aumento de población, la esperanza de vida, saturación de servicios familiares o de atención primaria y la falta de educación sanitaria que usa y abusa de los servicios de urgencia sin necesidad, por lo

que clasificar al paciente es sumamente importante.

Existen instrumentos internacionales para este fin como es el triage; la enfermera encargada de realizar el triage es la encargada de asignar el nivel de prioridad y ordenarlos. Serrano R. (2014).

Crear una herramienta electrónica capaz de clasificar y ordenar a los pacientes dependiendo al nivel de urgencias con la misma similitud que la enfermera encargada de realizar el triage mejora el tiempo de realizar el proceso asiéndolo más seguro y confiable. El sistema permite mantener controlado a los pacientes en espera del servicio médico atendiendo a lo que realmente urge y no olvidándose de lo menos urgente.

Hacer el triage de manera electrónica usando las herramientas tecnologías existentes, ayuda a la comunidad del departamento de urgencias a tener el control y hacer uso de los avances tecnológicos. Clasificar al paciente de forma correcta acerca a tener un mejor desempeño en las actividades médicas, no se tendrá la necesidad o la incertidumbre de dejar pacientes sin el primer contacto con el médico.

Los materiales utilizados para desarrollar la aplicación fueron; una computadora, java como lenguaje de programación, mysql para guardar información y los valores que utilizan para realizar el triage (IMSS,2009).

Debido a que día a día los usos de las TIC son más comunes, la sociedad tiene mejor accesibilidad a ellas, desarrollar el triage de forma electrónica el costo de equipo sería de relativamente bajo y las tecnologías usadas las podemos tener de forma libre.

Metodología

Materiales

Java es como lenguaje de programación, se descargó de la página oficial la versión 11 también se encuentran diferentes versiones, la utilizada es una de las más recientes (Oracle , 2018); se usó un entorno de desarrollo IDE netbeans 8.2 (Oracle Corporation , 2018) que apoyó al programador a consolidar un trabajo con múltiples ayudas haciendo la programación más sencilla; mysql 6.3 se descargó de la página oficial (Oracle).

Corporation, 2018) de la comunidad de desarrolladores lo que hace el desarrollo de la aplicación el uso libre; para la programación se utilizó una computadora con pocos recursos, con 4 GB de memoria RAM, un procesador i3 y un disco duro de 500 GB.

Diseño

La aplicación tiene un módulo de visualización de datos (I), en donde ocurren tres procesos simultáneamente, primero se consulta la base de datos (A) para enlistar a los pacientes que han sido evaluados por el personal de urgencias con ayuda del software de triage electrónico pero que no han sido atendidos por el médico encargado de valorar de forma más a detalle de las condiciones del paciente, seguido de una ordenación (B) en donde el criterio principal es el nivel de prioridad, finalmente se muestra en la pantalla los datos obtenidos de pacientes que están en espera de atención (C); en el mismo módulo de visualización tiene tres opciones importantes: hacer un re-triage (II) en caso el paciente haya estado esperando atención médica por un tiempo y que no ha sido posible culminar con la atención de un médico, la segunda opción es, hacer un triage (III), el triage se realizará

en cuanto el paciente llegue a la sala de urgencias, finalmente la tercera opción, es la atención médica (IV) que da paso al médico a valorarlo de forma profesional auxiliándose con los datos obtenidos en la recolección de datos.

Los módulos de triage y re-triage tienen dos sub-módulos que es, el recolectar todas las variables de estudio (1) para una clasificación correcta y el módulo de clasificación y guardar los datos (2); al hacer primero la clasificación da origen a calcular la variable que interesa en el estudio y es la del nivel de prioridad que se genera al valorar todas las variables de estudio; el guardar los datos en una base de datos queda la certeza de poder recuperarlo de manera confiable para poder mostrar los pacientes que han sido evaluados y están en espera de atención médica tal como se ve en la figura 1.

Figura 1. Diagrama del funcionamiento técnico de la aplicación

Elaboración propia:

Basada en: el funcionamiento de la aplicación

Principios básicos

Las variables utilizadas para clasificar el paciente fueron: Frecuencia Cardíaca, Presión Arterial Media, Saturación de oxígeno, Frecuencia respiratoria, Estado neurológico, Glucosa, Dolor Abdominal, Dolor, Precordial; si es que existe dolor abdominal se considera si es intenso; si existe dolor precordial se valora otras variables como, Diabético, Hipertenso, dislipidemia, Fumador, Cardiópata, Obeso (IMSS, 2009).

Para evaluar cada una de las variables y una mejor interpretación se construyeron

diagramas de flujo que se muestran en los anexos en los cuales por medio de valores representados en la tabla 1; cada variable se analiza a detalle de tal forma que ayude a interpretar si existe un valor que indique que la atención tiene que ser inmediata.

Tabla 1. Variable de clasificación

Nivel de Gravedad	I. Rojo	II. Naranja	III. Amarillo	IV. Verde	V. Azul
Presencia	>48, >100	31-35	101-119		
Cardiaca		120-140			
TA	>48, >140	35-55	100-119		
Saturación de oxígeno	<95	<90-99			
Frecuencia respiratoria	>12	<12			
Estado neurológico	Coma	Estupor por vital consciente	Suficiente o agitado		
temperatura			Patente		
Acidosis	>45, >100	25-30	2-38	38-39.9	
Diagnóstico		Diagnóstico más uno de los siguientes: 1. Diabetes 2. Hipertensión 3. Insuficiencia renal 4. Fumar 5. Cardiopatía 6. Obeso	Diagnóstico asociado		

Elaboración propia:
Basada en: al informe del IMSS (IMSS,2009)

Método de ordenación

Este módulo de ordenación está basado en el método de ordenación inserción directa (Gurin, 2004); al iniciar en el módulo de ordenación primero se consulta a la base de datos donde se tiene toda la información de pacientes atendidos por el médico y en espera de una atención ya triados con anterioridad se obtiene una lista y esa lista de pacientes es ordenada dependiendo del nivel de prioridad se incluyó la hora en que fueron triados con el objetivo si es que existen dos pacientes con el mismo nivel de prioridad se atenderá al paciente que llego primero figura 2.

Figura 2. Método de clasificación.
Elaboración propia
Basada en: métodos de ordenación

Resultados

Se obtuvo la construcción de un sistema programado en java y usando una base de datos construida en Mysql que es capaz de guardar clasificar y ordenar pacientes con la misma eficiencia que se realiza en las salas de urgencias, para probar su eficiencia se registraron pacientes simulados con valores que se conocían el nivel de prioridad que tenía en la atención.

La ventana principal en donde están enlistados los pacientes que esperan por atención médica, para visualizar la información de los datos primero se hace una consulta a la base de datos, se ordena y se muestra la información en la tabla de la ventana figura 3.

Figura 3. Ventana principal.
Elaboración propia
Basada en: captura de pantalla de la aplicación

Se obtuvo una ventana de recolección de datos que se utiliza para realizar el triage; se recolecta la información en base al algoritmo de la tabla 1, se valora el nivel de prioridad y se envía a la base de datos figura 4; al momento de finalizar el triage la ventana se cierra automáticamente y abre la ventana principal.

Figura 4. Ventana para realizar el triage.
Elaboración propia:
Basada en: captura de pantalla de la aplicación

En la pantalla principal tiene la opción de atender a paciente, al dar click en el botón automáticamente abre una nueva ventana que muestra los datos recabados durante el triage con el objetivo de que el medico encargado de dar atención médica pueda tener los datos del paciente la razón por la que se encuentra en una sala de urgencias y de esa forma ser más fácil para diagnosticar al paciente figura 5.

Figura 5. Ventana para mostrar datos del paciente.

Elaboración propia:

Basada en: captura de pantalla de la aplicación

Discusión

Los resultados obtenidos dan paso a realizar el triage de manera electrónica auxiliando a los encargados del área de urgencias a realizar un trabajo menos estresante a la hora de clasificar, ordenar y asignarle al paciente un nivel de prioridad; el hacerlo de forma manual es más complicado tener todo organizado, aumenta el error de clasificación y se tiene la incertidumbre si se atendieron todos o alguno tuvo que retirarse sin tener el primer contacto con el médico.

Conclusiones

Clasificar al paciente en la sala de urgencias es muy importante, hacerlo de forma correcta garantiza atender lo que realmente es urgente, sin olvidar a los menos importantes.

Ordenar al paciente de forma que se tenga una lista de todos los pacientes con su nivel de prioridad asegura tener menos errores y evitar

que se retiren sin tener el primer contacto con el equipo de urgencias.

Desarrollar el triage de manera electrónica ayuda a tener una clasificación y ordenación del paciente de manera sencilla y confiable, tal como lo hace el personal con años de experiencia evitando el trabajo extra.

Agradecimiento

Agradezco el apoyo por parte del CONACyT que apoya al estudiante para poder seguir en el ámbito educativo y desarrolló de proyectos que puedan ayudar a la sociedad, gracias también al DR. Eduardo César Cabrera Flores por la idea de construir esta aplicación solo faltaría probarla en un ambiente real para poder ayudar a la población.

Referencias

- Soler, w. (2010). El triaje: herramienta fundamental en urgencias y emergencias. SciELO España. Edición 33, suplemento1.
- Velásquez, M. (2017). Correlación clínica del triage con el diagnóstico clínico de ingreso y egreso realizado en los pacientes que acuden al servicio médico de urgencias de un hospital privado. SciELO España. Med Int México. 2017 Julio; 33(4):466-475. www.scielo.org.mx/pdf/mim/v33n4/0186-4866-mim-33-04-00466.pdf.
- Serrano R. (2014). Sistema de triaje en urgencias generales. Sevilla España. Universidad Internacional de Andalucía.
- Galo E. (2018). Las TICs en las empresas: evolución de la tecnología y cambio estructural en las organizaciones.

Dominio de las ciencias. Vol. 4, núm. 1, enero, 2018, pp. 499-510.

Oracle. (15 de 04 de 2018). Oracle Technology Network. Obtenido de Oracle Technology Network: <https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp-138363.html#javasejdk>

Oracle Corporation. (15 de 04 de 2018). Netbeans. Obtenido de Netbeans: <https://netbeans.org/downloads/8.2/>

Oracle Corporation. (15 de 04 de 2018). Mysql. Obtenido de Mysql: <https://www.mysql.com/>

Gurin, S. (2004). Métodos de ordenación. Sebastián Gurin.

IMSS. (2009). Procedimiento para la atención médica en el Área de Primer Contacto en el Servicio de Admisión Continua o Urgencias en Unidades Médicas Hospitalarias de Tercer Nivel. México: IMSS.

Anexos

Figura 6. Diagrama de flujo para determinar el color con la Presión Arterial Media

Fuente: Elaboración propia: Basada en: la tabla 1

Figura 7. Diagrama de flujo para determinar el color con la Frecuencia Cardíaca

Elaboración propia: Basada en: la tabla 1

Figura 8. Diagrama de flujo para determinar el color con la Saturación de oxígeno

Elaboración propia: Basada en: la tabla 1

Figura 9. Diagrama de flujo para determinar el color con la Frecuencia respiratoria

Elaboración propia: Basada en: la tabla 1

Figura 10. Diagrama de flujo para determinar el color con el Estado neurológico

Elaboración propia: Basada en: la tabla 1

Figura 14. Diagrama de flujo para determinar el color con el Dolor Precordial

Elaboración propia: Basada en: la tabla 1

Figura 11. Diagrama de flujo para determinar el color con la Temperatura

Elaboración propia: Basada en: la tabla 1

Figura 12. Diagrama de flujo para determinar el color de la Glucosa

Elaboración propia: Basada en: la tabla 1

Figura 13. Diagrama de flujo para determinar el color con el Dolor Abdominal

Elaboración propia: Basada en: la tabla 1